

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОНОМИКА ДАННЫХ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВА» КАК ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ

THE NATIONAL PROJECT "DATA ECONOMY AND DIGITAL TRANSFORMATION OF THE STATE" AS A TOOL TO STRENGTHEN RUSSIA'S DIGITAL SOVEREIGNTY

ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Российский университет транспорта (МИИТ).*

DEMIDOV ANDREI VICTOROVICH,

*candidate of economic sciences, associate professor,
Russian university of transport (MIIT).*

В исследовании рассмотрены различные дефиниции понятий цифрового и технологического суверенитета. Введено понятие цифровой колонизации и определены существенные условия для успешного перехода на рельсы экономики данных. Выявлены проблемы, с которыми может столкнуться экономика данных на ранних этапах. Проведен анализ ключевых направлений реализации перспективного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», среди которых следует выделить цифровую инфраструктуру, технологии искусственного интеллекта, квантовые технологии и информационную безопасность. Описаны заявленные эффекты от реализации проекта. Делается вывод, что реализация проекта будет способствовать обеспечению цифрового суверенитета государства.

The study examines various definitions of the concepts of digital and technological sovereignty. The concept of digital colonization is introduced and the essential conditions for a successful transition to the rails of the data economy are defined. The problems that the data economy may face in the early stages are identified. The analysis of the key areas of implementation of the promising national project "Data Economy and digital transformation of the state" is carried out, among which digital infrastructure, artificial intelligence technologies, quantum technologies and information security can be distinguished. The stated effects of the project are described. It is concluded that the implementation of the project will contribute to ensuring the digital sovereignty of the state.

Ключевые слова: экономика данных, цифровой суверенитет, технологический суверенитет, цифровая колонизация, национальные проекты, цифровые компетенции, инновации.

Key words: data economy, digital sovereignty, technological sovereignty, digital colonization, national projects, digital competencies, innovation.

В докладе Всемирного банка отмечается, что «цифровая трансформация производства и связанных с ней традиционных отраслей промышленности является приоритетом для всех индустриальных стран, которые создали свои конкурентные преимущества во время промышленной революции XX века» [4].

В масштабах вливаний средств в процесс цифровой трансформации экономики РФ пока проигрывает гонку Китаю и США.

В исследовании НИУ ВШЭ упомянуто, что «задержка России в освоении цифровых технологий оценивается в 5-10 лет, что связывают, в частности, с негативным влиянием санкций, которые затруднили доступ к передовым зарубежным разработкам» [1]. Масштабы отечественных вложений в ИТ-технологии на фоне Китая и США весьма скромны. Компании этих стран являются ключевыми вендорами платформенных решений и возглавляют рейтинги лидеров в области глобальных экосистем на базе суверенных ИТ-платформ.

Как указывает Д. Белоусов: «Подобное положение дел определяет системные риски для России, в числе которых замедление формирования в нашей стране технологического полюса, предоставляющего альтернативную экосистему цифровых платформ и решений» [2]. В этом контексте, цифровой суверенитет становится принципиальным условием национального суверенитета. Развитие уникальных цифровых компетенций в условиях ограниченности ресурсов – именно такая задача стоит перед государством до 2030 года.

Как указано в работе [9]: «Цифровой суверенитет рекомендуется рассматривать, как способность действовать независимо в цифровом мире». В европейском Институте Фраунгофера применяется следующая трактовка технологического суверенитета. Это «способность государства или федерации государств располагать технологиями, которые они считают критически важными для своего благосостояния и конкурентоспособности, а также как возможность разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости» [11]. Как указывает Д. Чернышенко: «Подобная трактовка технологического суверенитета подходит и для российской ситуации» [6].

Более проработанной, на наш взгляд, является трактовка технологического суверенитета в работе А. Лосева, где под суверенитетом понимается «способность государства обеспечить научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержания на своей территории собственных технологий и инфраструктуры, достаточных для того, чтобы гарантировать независимость своей политики, экономики и обороноспособности от иностранных технологий в критических жизненно важных сферах» [5].

В соответствии с определением, предложенным президентом Центра исследований цифровой экономической политики Д. Бхаттачарья: «Колонизация – это извлечение непропорциональной экономической выгоды из области влияния либо путем манипулирования правилами взаимодействия, либо с помощью силы или обмана» [8].

Отсюда, сформируем понятие цифровой колонизации, в рамках которого основным лейтмотивом действий контрагентов направлен на получение незаслуженной экономической выгоды с помощью ухода от установленных правил взаимодействия в цифровом мире.

Проявление цифровой колонизации связано с условно-безвозмездным получением глобальными экосистемами огромной массы структурированной и неструктурированной информации. Деятельность американских технокомпаний, в навязчивой манере продвигающих свои проекты под видом свободного доступа к цифровым платформам, убеждает нас в том, что цифровой колониализм это и есть главная идея свободного рынка обмена данными по-американски. Используемое в ряде публикации выражение «данные – это новая нефть» [3; 4] ясно отражает сущность того, что бенефициары мировых экосистем извлекают очевидную выгоду из доступа к данным.

Исторически сложилось так, что данные накапливались в результате ординарной экономической деятельности контрагентов. В связи с ростом их объема и избрания более рациональных поведенческих стратегий контрагентами, оказалось, что обнаруженные в больших массивах данных совпадения и закономерности могут стать «сырьем» для прогнозирования с привлечением инструментов предиктивной аналитики и, в последствии, в обработанном виде стать основой для принятия взвешенных управленческих решений. Поэтому работа с данными

ми выделилась в отдельный вид коммерческой деятельности субъектов экономики, позволяющий генерировать в перспективе существенный дополнительный вклад в валовый внутренний продукт.

Понятие «экономика данных» может рассматриваться как новелла в экономической науке и не имеет на данный момент строго определения. Так, например, в ООН экономику данных определяют как «процесс производства, распространения и потребления цифровой информации» [10].

Предметом исследования является выявление существенных условий и возможных проблем при переходе на рельсы экономики данных и оценка возможности реализации перспективного нацпроекта для обеспечения цифрового суверенитета государства.

Для нашей работы определим экономику данных как деятельность, в рамках которой структурированная информация является ключевым материалом для создания информационных продуктов и услуг.

Для полномасштабного перехода на рельсы экономики данных необходимо:

- Создание рынка данных и регуляторики к нему, в т.ч. формирование правил обмена данными;
- Организация процесса переиспользования данных, источником которых является население и госсектор, а также создание нормативно-правовых условий для внедрения данных в оборот для получения ценности пользователями;
- Поддержка технологий интернета вещей, цифровых платформ, ЦОДов для обеспечения функционирования инфраструктуры обработки и хранения данных;
- Повышение связанности и качества данных;
- Увеличение финансовых вложений в становлении экономики данных;
- Осуществление взвешенного выбора между защитой персональных данных и пользой для потребителей персональных данных;
- Управление данными, в т.ч. путем эффективного взаимодействия между государственными органами;
- Развитие технологий искусственного интеллекта как потребителя структурированной информации;
- Развитие data culture в секторе G2G и B2B.

На наш взгляд на начальных этапах функционирования экономики данных видятся следующие проблемы:

- Кадровый дефицит профильных инженеров, разработчиков, программистов;
- Отрицательные последствия механизма параллельного импорта;
- Стратегия единой цели и внедрение отраслевых стандартов в российской ИТ-индустрии.

Успешная реализация национальной программы «Цифровая экономика» заложила базу для формирования цифрового суверенитета страны и перехода на экономику данных.

В целях развития суверенных цифровых компетенций предусматривается реализация с 2025 по 2030 гг. национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». основополагающие документы проекта (паспорт, дорожная карта и др.) должны быть полностью сформированы к сентябрю 2024 года.

Основными заявленными эффектами от реализации нацпроекта являются: увеличение до 7% ВВП за счет роста рынка данных, прирост производительности труда отдельных категорий специалистов до 20%, сокращение времени на $\frac{1}{4}$ на получение государственных услуг и сокращение расходов отраслей промышленности в среднем на $\frac{1}{3}$.

Перспективный нацпроект предусматривает реализацию ряда ключевых направлений: цифровая инфраструктура, ИИ, квантовые технологии и информационная безопасность.

Национальным проектом предполагается также создание независимой инфраструктуры обработки данных с использованием суверенного оборудования, технологий и ПО, в том числе облачных платформ, ЦОДов и вычислительных мощностей. Объем бюджетного финансирования на реализацию мероприятий нацпроекта предусмотрен в размере не менее 700 млрд. рублей на период 2025-2030 гг. [7].

На наш взгляд, экономика данных – это серьезный шанс и одновременно вызов для взрывного роста экономики России. Нашими приоритетами в части совершенствования цифровых технологий должны быть направления, недостаток компетенций по которым создает наибольшие риски в геополитическом и геоэкономическом аспектах. Именно на проработку этих приоритетов и направлена реализация направлений перспективной национальной программы.

Только сбалансированный подход, включающий инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, поддержку локализации производства, принятие стратегических нормативно-правовых документов и внедрение импортонезависимых решений, позволит государству достичь этих целей и обеспечить цифровую независимость в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цифровая экономика: 2021. Краткий стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишнеvский, Л.М. Гохберг [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 124 с.
2. Белоусов Д.Р., Михайленко К.В., Сабельникова Е.М., Солнцев О.Г. Роль цифровизации в целевом сценарии развития экономики России // Проблемы прогнозирования. 2021. №.4. С. 53-65.
3. Дементьев В.Е. Технологический суверенитет и приоритеты локализации производства // Terra Economicus. 2023. № 21(1). С 6-18.
4. Конкуренция в цифровую эпоху: Стратегические вызовы для Российской Федерации. Всемирный банк, 2018. URL: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/competing-in-digital-age> (дата обращения 05.04.2024).
5. Лосев А. Ядерная энергетика и технологический суверенитет. Атомный эксперт (2). URL: <http://atomicexpert.com/page2213466.html> (дата обращения: 10.04.2024).
6. Окно возможностей: как Россия будет достигать технологического суверенитета URL: <https://национальныепроекты.рф/news/okno-vozmozhnostey-kak-rossiya-budet-dostigat-tekhnologicheskogo-suvereniteta> (дата обращения: 10.04.2024).
7. Цифровая экономика: 2023: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишнеvский [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. 120 с.
8. Bhattacharya J. Technology standards: A route to digital colonization // IETE Journal of Education. 2010Vol. 51(1). pp. 9-21. DOI: 10.1080/09747338.2010.10876064.
9. Crespi F., Caravella S., Menghini M., Salvatori C. European technological sovereignty: An emerging framework for policy strategy. Intereconomics. 2021. Vol. 56(6). pp. 348-354. DOI: 10.1007/s10272021-1013-6.
10. Data economy: radical transformation or dystopia [Electronic resource] // UN. 2019. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/FTQ_1_Jan_2019 (дата обращения: 10.04.2024).
11. Edler, J., Blind, K., Frietsch, R., Kimpeler, S., Kroll, H., Lerch, C., Reiss, T., Roth, F., Schubert, T., Schuler, J., Walz, R. Technology sovereignty. From demand to concept. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research. 2020. URL: https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/publikation-en/technology_sovereignty (дата обращения: 12.04.2024).

© Демидов А.В., 2024.